

doi <https://doi.org/10.5281/zenodo.15235262>

Hamroev B. J.

*Mirzo Ulg'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti
Harbiy tayyorgarlik o'quv markazi Quruqlikdagi qo'shinlar
havo hujumidan mudofaa sikli o'qituvchisi*

Uralov X. B.

*Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universiteti
Harbiy tayyorgarlik o'quv markazi katta o'qituvchisi,
dotsent, rezervdagi podpolkovnik*

HARBIY TA'LIM TIZIMIDA REZERV VA ZAXIRADAGI OFITSERLARNI TAYYORLASH MUAMMOLARI

Annotatsiya. Mazkur maqola O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimida rezerv va zaxiradagi ofitserlarni tayyorlashning dolzarb masalalariga bag'ishlangan. Prezident Sh.M. Mirziyoyevning "Yangi O'zbekiston strategiyasi" kitobidan ilhomlanib, yangi avlodni bilimli va puxta tarbiyalash maqsadlari yoritiladi. Harbiy ta'lim sohasida amalga oshirilgan islohotlar, ofitserlarni zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va innovatsion ilmiy yondashuv asosida tayyorlash zarurati ta'kidlanadi. Shuningdek, pandemiya davrining salbiy ta'sirlari va global o'zgarish sharoitida milliy iqtisodiyotni raqamli iqtisodiyotga aylantirishning muhimligi ko'rsatilgan. Milliy kadrlar salohiyatini oshirish bo'yicha xorijiy tajribalarni o'rganish va yangi yondashuvlarni joriy qilishga e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: rezerv, zaxira, harbiy tayyorgarlik, ta'lim standartlari, o'quv reja, o'quv dasturi, mutaxassis, bilim, ko'nikma.

PROBLEMS OF TRAINING RESERVE AND RESERVE OFFICERS IN THE MILITARY EDUCATION SYSTEM

Abstract. This article is dedicated to the pressing issues of preparing reserve and standby officers within the education system of the Republic of Uzbekistan. Inspired by President Sh.M. Mirziyoyev's book "The Strategy of New Uzbekistan", it highlights the goals of educating and nurturing the new generation. The reforms carried out in the field of military education are noted, as well as the necessity of training officers based on modern information and communication technologies and innovative scientific approaches. Furthermore, the importance of transforming the national economy into a digital economy under the negative impacts of the pandemic and global changes is emphasized. Attention is also focused on studying international experience in enhancing the potential of national personnel and implementing new approaches.

Keywords: reserve, standby, military training, educational standards, curriculum, syllabus, specialist, knowledge, skills.

ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА И РЕЗЕРВА В СИСТЕМЕ ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация. Данная статья посвящена актуальным вопросам подготовки офицеров резерва и запаса в системе образования Республики Узбекистан. Вдохновляясь книгой президента

Ш.М. Мирзиёева «Стратегия нового Узбекистана», в ней освещаются цели воспитания и обучения нового поколения. Отмечаются реформы, проведённые в области военного образования, а также необходимость подготовки офицеров на основе современных информационно-коммуникационных технологий и инновационного научного подхода. Кроме того, подчеркивается важность преобразования национальной экономики в цифровую экономику в условиях негативных последствий пандемии и глобальных изменений. Акцент сделан на изучении зарубежного опыта повышения потенциала национальных кадров и внедрении новых подходов.

Ключевые слова: резерв, запас, военная подготовка, образовательные стандарты, учебный план, учебная программа, специалист, знания, навыки.

KIRISH

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti, Qurolli Kuchlar Oliy Bosh Qo‘mondoni Sh.M. Mirziyoyev o‘zining “Yangi O‘zbekiston strategiyasi” kitobida “...Ta’lim sohasining yana bir eng asosiy vazifasi bugungi kun uchun zarur bo‘lgan yangi avlodni, ilm-fan va o‘z ixtisosligi asoslarini puxta egallagan, bilimli yoshlarni tarbiyalashdan iboratligi shubhasiz...”, [1] - deb ta’kidlagan.

Har bir mamlakatning kuch-qudrati, dunyo hamjamiyatida tutgan o‘rni, siyosiy-iqtisodiy rivoji uning yosh kadrlari salohiyati bilan belgilanadi. Mamlakatimizda ta’lim tizimida keyingi yillarda juda katta islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, harbiy ta’lim tizimida rezerv va zaxiradagi ofitserlarni tayyorlash O‘zbekiston Milliy Universiteti Harbiy tayyorgarlik o‘quv markazi yangi mazmun va qiyofada amaliy faoliyatini olib borishi islohotlarning yorqin namunasidir.

ASOSIY QISM

Bugungi kunda dunyo shiddat bilan o‘zgarayotgan, mintaqalar va davlatlar o‘rtasida siyosiy, iqtisodiy va mafkuraviy kurashlar tobora keskinlashayotgan bir sharoitda Respublikamizda rezerv va zaxiradagi ofitserlarni tayyorlash hozirgi kunda eng dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Shunday ekan mazkur masalani barcha rivojlangan xorijiy davlatlar amaliyoti

o‘rganilishi zarur, shuningdek, ular tomonidan so‘nggi yillar davomida erishilgan natijalar, hamda dunyoda yuzaga kelayotgan harbiy siyosiy vaziyatni inobatga olgan holda, rezerv va zaxiradagi ofitserlarni tayyorlash tizimini rivojlantirishda innovatsion yondashuv asosida zamonaviy ilmiy– Tadqiqot ishlarini amalga oshirish aktual muammo sifatida qarashni talab etadi. Ayni damda zamonaviy davr o‘zining beqarorligi, tez o‘zgaruvchanligi, noaniqliklari, murakkabliklari bilan ajralib turadi. Bunday sharoitda barcha jabhalarda tizimli o‘zgarishlar davom etmoqda. Bugungi kunda butun dunyoda kuzatilayotgan pandemiya xam respublikamizdagi ijtimoiy tizimning barcha jabhalariga o‘zining salbiy ta’sirini ko‘rsatdi. Jumladan: Mudofaa tizimi iqtisod, xizmat ko‘rsatish, tibbiyot, ta’lim tizimi, shaxslar tafakkurida xam tizimli o‘zgarishlar sodir bo‘lishi kuzatilmoqda. O‘zbekiston, dunyoning aksariyat mamlakatlari singari, hayotning barcha sohalarida bilim, fan, texnika va axborotning muhim roli bilan ajralib turadigan boshqa texnologik inqilob, yangi sivilizatsiyaning paydo bo‘lishi arafasida [2]. Yangi O‘zbekistonning rivojlanishi va uning taraqqiyoti, shuningdek, Uchinchi Renessans taraqqiyoti va strategiyasining istiqboli uchun poydevor qo‘yishimiz bugungi kunning o‘ta muhim masalalaridan biridir [3]. Zero, hozirgi jadal sur‘atlar bilan shiddat bilan o‘zgarayotgan jamiyatda O‘zbekiston uchun an’anaviy iqtisodiyotni imkon qadar zamonaviy axborot,

intellektual, raqamli iqtisodiyotga aylantirish juda muhim masalalardan biri sanaladi.

Respublikamiz miqyosida rezerv va zaxiradagi kadrlarni tayyorlash, ularning malakasini oshirish, yetuk intellektual salohiyatga ega bo'lgan, boy tajriba orttirgan, kommunikativ qobiliyati va kasbiy kompetentligi zamon talabiga javob beradigan kadrlarni tayyorlash uchun qo'yidagi asosiy tomonlarga jiddiy e'tibor qaratish muhim ahamiyat kasb etadi:

Birinchidan: Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Davlat test markazi bilan birgalikda aholi va rahbarlar tarkibini tayyorlash markazlari o'qituvchilarini attestatsiyadan o'tkazish hamda favqulodda vaziyatlarning oldini olish va oqibatlarini bartaraf etish, rahbarlar tarkibini va fuqaro muhofazasi tuzilmalarini favqulodda vaziyatlarda harakat qilishga tayyorlash bo'yicha amaliy tajribaga, shuningdek ilmiy – pedagogik faoliyatga qodir bo'lgan yuqori malakali o'qituvchilar bilan ta'minlash davr talabi ekanligini unutmashligimiz darkor;

Ikkinchidan: Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, Mudofaa vazirligi bilan birgalikda aholi va rahbarlar tarkibini favqulodda vaziyatlarda harakat qilishga tayyorlash sohasida zamonaviy talablarga javob beradigan, Davlat ta'lim standartlariga muvofiq bo'lgan o'quv rejalari va dasturlari ishlab chiqish va mazkur dasturlar Davlat ta'lim standartiga javob berishini ta'minlash muhim sanaladi;

Uchinchidan: Respublikamizda rezerv va zaxiradagi ofitserlarni tayyorlash bo'yicha faoliyat olib borayotgan barcha Oliy ta'lim muassasalari bilan, harbiy tayyorgarlikning sifatini oshirish maqsadida o'quv, uslubiy va ilmiy ishlar, pedagogik texnologiyalar bo'yicha erishilgan natijalar bo'yicha o'zaro tajriba almashishni muntazam ravishda yo'lga qo'yish zarurligi kechiktirib bo'lmaydigan jarayon ekanligini inobatga olish:

To'rtinchidan: Rivojlangan xorijiy davlatlar zaxiradagi ofitserlarni tayyorlash tizimini o'rganish uchun mutaxassislarning xizmat safarini va o'quv kurslarida ishtirokini doimiy ravishda tashkil etish zarur:

Beshinchidan: Harbiy tayyorgarlik mashg'ulotlarida yuqori natijalarga erishgan talabalarni Oliy ta'lim muassasalari hisobidan moddiy jihatdan rag'batlantirish tizimini joriy etish zarurligini unutmashligimiz kerak bo'ladi:

Oltinchidan: Respublika miqyosida zaxiradagi va rezervdagi ofitserlarni tayyorlash bo'yicha faoliyat olib boradigan Oliy harbiy ta'lim muassasalarida harbiy tayyorgarlik va vatanparvarlikka oid targ'ibot va tashviqot ishlarini muntazam ravishda olib borishni tizimli tarzda tashkil etish bugungi kunning dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi:

Yettinchidan: Bugungi kundagi zamonaviy fan texnikaning va ta'lim texnologiyalarining eng so'nggi natijalarini o'quv jarayoniga tatbiq qilib borish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi tasarrufidagi Qurolli Kuchlar akademiyasi, Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy instituti, Chirchiq oliy tank Qo'mondonlik-muhandislik bilim yurtlari bilan, shuningdek, Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi tasarrufidagi nufuzli Oliy o'quv yurtlari bilan doimiy hamkorlik o'rnatishni muntazam ravishda yo'lga qo'yish va eng muhimi, zaxiradagi va rezervdagi ofitserlar bilan tizimli ravishda o'quv yig'inlarini muntazam ravishda tashkil etishni yo'lga qo'yish o'ta muhim ahamiyat kasb etadi [4].

O'tkazilgan ilmiy tadqiqot natijalari hamda ko'p yillik pedagogik faoliyat tajribasi shundan dalolat beradiki, rivojlangan axloqiy-estetik sifatlarga ega bo'lgan rezervdagi va zaxiradagi ofitserlar tarkibini tayyorlash masalalarini muvaffaqiyatli yechish, birinchi navbatda ularni kasbiy-psixologik tanlash sifatiga bevosita va bilvosita bog'liq bo'ladi [5]. Nazariy va amaliy tajribalar shuni

ko'rsatdiki, yoshlarning harbiy kasbni tanlashi yoki mazkur kasbga qiziqishi bir qancha psixologik omillar asosida psixologik tahlil etildi. Yoshlarimiz xizmat faoliyatiga kirishishdan oldin individual-psixologik sifatlarini tekshirish bo'yicha o'tkazilgan tekshiruv natijalari ularning ko'pchiligida ehtiyoji qiziqishlar, egoistik qarashlar ustunligini, sardorlik sifatining yetarli rivojlanmaganini ko'rsatadi.

XULOSA

Xulosa sifatida shuni qayd etish lozimki, ofitserlik kasbiga munosabat tasavvurda-bu professional xizmat vazifasini bajarish uchun zarur bo'lgan mahorat, bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirish uchun zarur g'oyalar va tajribaning kasbiy yo'naltirilishi, o'z professional qarashlari nuqtayi nazaridan idrok etiladigan, inson tomonidan kasbiy faoliyat aniq turining alohida xususiyatlarini o'zlashtirilishi asosida shakllangan shaxsning kasbiy yo'nalishidan iboratdir.

MANBA VA ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Yangi O'zbekiston strategiyasi [Matn] / Sh.M. Mirziyoev. Toshkent: "O'zbekiston" nashriyoti, 2021. ISBN 978-9943-6992-3-6.
2. O'zbekiston Respublikasining 2018 yil 9 yanvardagi "O'zbekiston Respublikasining Mudofaa doktrinasi". Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi. 10.01.2018 y. 03/18/458/0537-son.
3. O'zbekiston Respublikasining 2002 yil 12 dekabrda "Umumiy harbiy majburiyat va harbiy xizmat to'g'risida"gi 436-II-son Qonuni. Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi. 19.04.2018 y. 03/18/476/1087son. 24.07.2018 y. 03/18/486/1559-son.
4. Quruqlikdagi qo'shnlarning zaxiradagi ofitserlarini tayyorlash. Qo'llanma. Voenizdat. 103160. – Moskva. S. 8.
5. Oliy ta'lim muassasalari talabalari orasidan

rezerv va zaxiradagi ofitserlarni tayyorlash dasturi, 2014 yil, 82-bet.

6. A. Sotvoldiev. Maqola. "Harbiy kafedralarda zaxiradagi ofitserlarni tayyorlashga qo'yiladigan talablarni amalga oshirish yo'llari". Ilmiy va nazariy elektron jurnal. Fan va ta'lim masalalari №5 (6), 2017 y.

